

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin.

Dante Servi

Abstract

In this article I will briefly (but maybe even better) what I learned about Rieman's zeta(s) function.

I also take this opportunity to provide the link of two of my activities related to the zeta(s) function that I published on geogebra.org.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

Regarding the two activities that I have published on geogebra.org I think they can be interesting; it might be useful to compare the graphical results of the two activities.

I could have added a third, easily obtainable from one of the two activities; I have chosen the two versions of the zeta(s) function which find the same points of origin (with the same (s)) for the converging or diverging polygonal spirals. I remember that the polygonal spirals are drawn (after a variable value of (n)) from the funicular polygons generated by zeta(s).

Of the two activities I prefer the one relating to the divergent zeta(s) function; I believe that the part of the classic zeta(s) function that rotates and scales the funicular polygon at the end of the summation makes it more difficult to understand the generated path.

In the activities I have inserted two sliders with which the values of the real part and the imaginary part of (s) are set. As for the values of the imaginary part, in the lower left corner (hidden by three zoom buttons) there is a circular button that starts the automatic increase.

The center of the ball (the converging or diverging polygonal spiral) that is generated in the final part of the funicular polygon, indicates with acceptable precision the point of convergence or divergence and therefore also the origin of the polygonal spiral.

Here are the links related to the two activities.

Convergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/fuekceze>

Divergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/nzqgpaet>

What I learned about the zeta(s) function, in addition to / confirms what was described in the previous article.

1. Considering the result of the function zeta(s) a polygonal (a set of segments), it results that it is a polygonal which (apart from the initial section in search of settlement) is destined to find an origin, with reference to which to diverge or converge according to a rule; thus becoming a polygonal spiral.

I would add that it is a type of polygonal spiral that I take the liberty of defining "with variable angular step".

The two parameters that characterize these polygonal spirals are:

- Speed of decrease of the length of the segments.
- Speed of increase of their inclination.

What I describe below is valid for the version of the zeta(s) function which I think can be called "base version"; the one that simply adds up $1/n^s$.

Starting from length 1 this decreases as the value of (n) increases; the decrease is more or less rapid as a function of the value of the real part of (s).

Starting from an inclination of 0° , this grows clockwise with a greater increase as the value of the imaginary part of (s) increases, but less and less as the value of (n) increases.

As a basis it remains true for the classic version as well, in which some changes occur.

The classic zeta(s) function adds $(-1)^n$ which rotates the segments by 180° when (n) is odd; this part of the classical zeta(s) function is the one that converges the polygonal spiral. Remember that the "base version" of the zeta(s) function diverges.

Always the classic zeta(s) function also adds $(2^{1-s} - 1)$ which rotates and scales the result of the summation with respect to the origin of the plane; rotation and scale (+/-) bring the points of convergence (origins of the polygonal spirals) to correspond exactly (with the same (s)) with those resulting from the "basic version" of the zeta(s) function.

The initial "disordered" section of the polygonal is due to the initial length of the segments and their inclination, which are not compatible with the destiny of an increasing or decreasing polygonal spiral (they do not find a compatible common origin).

2. Considering the result of the function zeta(s) a funicular polygon with its resultant, the meaning of the position of the points of convergence becomes important.

Remembering that the resultant always starts from the origin of the complex plane and ends at the end point of the last segment of the funicular polygon; the fate of the resultant changes greatly if the convergence point is in the origin of the plane or is located in another point.

Point of convergence/divergence different from the origin of the complex plan.

- In the case of convergence, the fate of the resultant is to (tend to) connect the origin of the plane with the point of convergence.
- In the case of divergence, the fate of the resultant is to continuously vary length and inclination, by endlessly chasing the end point of the funicular polygon, that diverges around a point other than the starting point of the resultant.

Point of convergence/divergence coinciding with the origin of the complex plane.

- The resultant tends to infinity towards a length of 0 by rotating counterclockwise, or tends to stretch to infinity by rotating clockwise.

Revision [v2].

The classic version of the zeta(s) function produces funicular polygons which in their final part always draw polygonal spirals converging counterclockwise.

The "basic" version of the zeta(s) function produces funicular polygons which in their final part always draw diverging polygonal spirals in a clockwise direction.

It may seem that some of these funicular polygons do not respect this factual reality.

The image on page 9 of 10 uses the first 50 points obtained with the classical zeta(s) function for $s=1/3+1/2i$ and $n=1\div 50$.

In the image in question, I added the converging spiral (blue) that intercepts all subsequent vertices of the funicular polygon; of this spiral I have drawn only a first section which should be sufficient to represent its characteristics. I therefore wanted to show that although it is not evident, the funicular polygon in question draws a converging polygonal spiral in the final section.

I have already written that the points of convergence of the funicular polygons generated by the classical zeta (s) function always coincide with the "divergence" points of the funicular polygons generated by the "base" zeta(s) function.

The following image shows a funicular polygon that already from the first values of (n) is clearly divergent; this funicular polygon is generated by the "basic" version of the zeta(s) function, using for (s) the same value with which the funicular polygon represented in the image on page 9 of 10 that was generated (with the classic zeta(s) function).

In both images I have inserted the heights that indicate the position of the points of convergence or divergence with respect to the origin of the complex plane; the quotas are the same.

In this image, to the right of the diverging funicular polygon I have inserted my graphic method (born to create them but), which can also be used to analyze polygonal spirals; in this case the purpose is to verify that the point indicated as the origin of the diverging polygonal spiral (drawn from the funicular polygon) is correct.

If the point used as the center of rotation (to bring back the starting point of each segment of the polygonal spiral, to coincide with a horizontal line that starts from the same center) were not the origin of the polygonal spiral; the result would be a disordered and meaningless arrangement of the rotated segments.

The image on page 10 of 10 is based on the points generated by the "base" zeta (s) function for $s=1/2+100i$ and $n=20\div 130$, so I excluded the initial section of the funicular polygon (the first twenty vectors).

Having used the "basic" version of the zeta (s) function, I expect the funicular polygon to end up diverging clockwise; in fact this eventually happens but, up to $n=42$ the funicular polygon converges (up to $n=31$ counterclockwise and from $n=32$ clockwise).

Anyone wishing to use the "Divergent zeta(s) function. Try to play it" that I published on geogebra.org, you can easily see that for the first values of the imaginary part, the funicular polygon immediately begins to draw a diverging polygonal spiral. As the value of the imaginary part increases, an initial "messy" feature appears; when (in the final part) it begins to draw a polygonal spiral it does so by converging counterclockwise, then moving on to diverge clockwise.

The case chosen for the image in question is due to the observation of the fact that, having used (in the geogebra activity) only 50 vectors, as the imaginary part grows, the funicular polygon seems to converge.

The image is divided into three main parts (the point of convergence/divergence is always the same):

- At the top is the funicular polygon (converging part) resulting from the interval $n=20\div 42$; I added the converging spiral (blue) intercepted by the vertices of the funicular polygon.
- Below is the funicular polygon (divergent part) resulting from the interval $n=42\div 130$; I added the divergent spiral (blue) intercepted by the vertices of the funicular polygon.
- In the center there are several figures with which I try to show what happens between $n=30$ and $n=49$.

The peculiarity consists in the fact that (due to the combination of inclination and length of the vectors) the funicular polygon continues to converge even after the direction from anticlockwise to clockwise has been reversed (starting from $n=31$).

In the central part there are:

- On the left the vectors in their natural position; just below these, I put the same vectors rotated one by one with the center at the origin of the spiral.
- On the right (of the vectors in their natural position), I put the two vectors that produce the inversion of the direction from counterclockwise to clockwise; to highlight the reason for the inversion, I rotated them with the center at the origin of the spiral.
- Finally I have inserted the two details that show the different arrangement of the vectors involved in the change of the direction from counterclockwise to clockwise, compared to the following ones (for which divergence and clockwise agree).

In the end it should be evident that the funicular polygons produced by the zeta(s) function (classical or basic), have a strong push to draw a polygonal spiral (convergent or divergent), but they succeed only when the two parameters, which control the length of the segments and their inclination allow it.

The fact that the final points of convergence / divergence of the funicular polygons, generated by the classic version and by the "basic" version of the zeta(s) function always coincide, demonstrates that the two versions are in perfect harmony.

The fact that the points of convergence return to occur cyclically in the area of origin of the complex plane should not be surprising, also given that both the funicular polygon and the resulting resultant are linked to the same origin.

The fact that on the origin they can always converge / diverge only those funicular polygons corresponding to a value of (s) in which the real part is 1/2, I tried to explain it with the article "Riemann's Hypothesis. This is why it is true".

I believe that the two activities of which I have provided the link at the beginning of this article can also be of help.

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>

The following link correspond to my article on Riemann's Hypothesis.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>

Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

The following link correspond to my article on polygonal spirals.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

La funzione zeta(s). Infinite spirali in cerca della loro origine.

Dante Servi

Abstract

In questo articolo ripercorro brevemente (ma forse anche meglio) cosa ho imparato della funzione zeta(s) di Rieman. Ne approfitto anche per fornire il link di due mie attività relative alla funzione zeta(s) che ho pubblicato su geogebra.org.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Per quanto riguarda le due attività che ho pubblicato su geogebra.org penso che possano risultare interessanti; potrebbe essere utile mettere a confronto i risultati grafici delle due attività.

Avrei potuto aggiungerne una terza, facilmente ricavabile da una delle due attività; ho scelto le due versioni della funzione zeta(s) che trovano gli stessi punti di origine (a parità di (s)) per le spirali poligonali convergenti o divergenti. Ricordo che le spirali poligonali vengono disegnate (dopo un valore di (n) variabile) dai poligoni funicolari generati da zeta(s).

Delle due attività preferisco quella relativa alla funzione zeta(s) divergente; ritengo che la parte della funzione zeta(s) classica che alla fine della sommatoria ruota e scala il poligono funicolare rende più complicato capire il tracciato generato.

Nelle attività ho inserito due cursori con i quali si impostano i valori della parte reale e della parte immaginaria di (s). Per quanto riguarda i valori della parte immaginaria, nell'angolo in basso a sinistra (nascosto da tre pulsanti di zoom) si trova un pulsantino circolare che ne avvia l'incremento automatico.

Il centro del gomito (la spirale poligonale convergente o divergente) che si genera nella parte finale del poligono funicolare, indica con precisione accettabile il punto di convergenza o divergenza e quindi anche l'origine della spirale poligonale.

Ecco i link relativi alle due attività.

Convergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/fuekceze>

Divergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/nzqgpaet>

Cosa ho imparato della funzione zeta(s), in aggiunta/conferma a quanto descritto nel precedente articolo.

1. Considerando il risultato della funzione zeta(s) una poligonale (un insieme di segmenti), risulta che si tratta di una poligonale che (a parte il tratto iniziale in cerca di assestamento) è destinata a trovare una origine, con riferimento alla quale divergere o convergere secondo una regola; diventare quindi una spirale poligonale.

Aggiungo che si tratta di un tipo di spirale poligonale che mi permetto di definire "a passo angolare variabile".

I due parametri che caratterizzano queste spirali poligonali sono:

- Velocità di decrescita della lunghezza dei segmenti.
- Velocità di incremento della loro inclinazione.

Quello che descrivo di seguito è valido per la versione della funzione zeta(s) che penso si possa chiamare "versione base"; quella che esegue semplicemente la sommatoria di $1/n^s$.

Partendo dalla lunghezza 1 questa decresce con l'aumentare del valore di (n); la decrescita è più o meno rapida in funzione del valore della parte reale di (s).

Partendo da una inclinazione di 0° questa cresce in senso orario con un incremento maggiore con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s) ma sempre minore con l'aumentare del valore di (n).

Come base rimane vero anche per la versione classica, nella quale intervengono alcuni cambiamenti.

La funzione zeta (s) classica aggiunge $(-1)^n$ il quale ruota di 180° i segmenti quando (n) è dispari; questa parte della funzione zeta(s) classica è quella che fa convergere la spirale poligonale. Ricordo che la “versione base” della funzione zeta(s) diverge.

Sempre la funzione zeta(s) classica aggiunge anche $/(2^{1-s} - 1)$ il quale ruota e scala il risultato della sommatoria rispetto all'origine del piano; rotazione e scala (+/-) riportano i punti di convergenza (origini delle spirali poligonali) a corrispondere esattamente (a parità di (s)) con quelli risultanti dalla “versione base” della funzione zeta(s).

Il tratto iniziale “disordinato” della poligonale è dovuto alla lunghezza iniziale dei segmenti ed alla loro inclinazione, non compatibili con il destino di spirale poligonale crescente o decrescente (non trovano una origine comune compatibile).

2. Considerando il risultato della funzione zeta(s) un poligono funicolare con relativa risultante, il significato della posizione dei punti di convergenza diventa importante.

Ricordando che la risultante parte sempre dall'origine del piano complesso e termina nel punto finale dell'ultimo segmento del poligono funicolare; cambia di molto il destino della risultante se il punto di convergenza è nell'origine del piano oppure si trova in un altro punto.

Punto di convergenza/divergenza diverso dall'origine del piano complesso.

- Nel caso di convergenza, il destino della risultante è quello di (tendere a) collegare l'origine del piano con il punto di convergenza.
- Nel caso di divergenza, il destino della risultante è quello di variare continuamente lunghezza ed inclinazione, inseguendo all'infinito il punto finale del poligono funicolare, il quale diverge attorno ad un punto diverso dal punto di inizio della risultante.

Punto di convergenza/divergenza coincidente con l'origine del piano complesso.

- La risultante tende all'infinito verso una lunghezza 0 ruotando in senso antiorario, oppure tende ad allungarsi all'infinito ruotando in senso orario.

Revisione [v2].

La versione classica della funzione zeta(s) produce dei poligoni funicolari che nella loro parte finale disegnano sempre delle spirali poligonali convergenti in senso antiorario.

La versione “base” della funzione zeta(s) produce dei poligoni funicolari che nella loro parte finale disegnano sempre delle spirali poligonali divergenti in senso orario.

Può sembrare che alcuni di questi poligoni funicolari non rispettano questa realtà di fatto.

L'immagine a pag. 9 di 10 utilizza i primi 50 punti ottenuti con la funzione zeta(s) classica per $s=1/3+1/2i$ ed $n= 1\div 50$.

Nell'immagine in questione ho aggiunto la spirale (blu) convergente che intercetta tutti i successivi vertici del poligono funicolare; di questa spirale ho tracciato solo un primo tratto che dovrebbe essere sufficiente a rappresentarne le caratteristiche. Ho quindi voluto mostrare che nonostante non sia evidente, il poligono funicolare in questione disegna nel tratto finale una spirale poligonale convergente.

Ho già scritto che i punti di convergenza dei poligoni funicolari generati dalla funzione zeta(s) classica coincidono sempre con i punti di “divergenza” dei poligoni funicolari generati dalla funzione zeta(s) “base”.

L'immagine seguente mostra un poligono funicolare che già dai primi valori di (n) è chiaramente divergente; questo poligono funicolare è generato dalla versione “base” della funzione zeta(s), utilizzando per (s) lo stesso valore con il quale è stato generato (con la funzione zeta(s) classica), il poligono funicolare rappresentato nell'immagine a pag. 9 di 10.

In entrambi le immagini ho inserito le quote che indicano, la posizione dei punti di convergenza o divergenza rispetto all'origine, del piano complesso; le quote sono le stesse.

In questa immagine, a destra del poligono funicolare divergente ho inserito un mio metodo grafico (nato per crearle ma), che può anche essere utilizzato per analizzare le spirali poligonali; in questo caso lo scopo è verificare che, il punto indicato come origine della spirale poligonale divergente (disegnata dal poligono funicolare) è corretto.

Se il punto utilizzato come centro di rotazione (per riportare il punto iniziale di ogni segmento della spirale poligonale, a coincidere con una linea orizzontale che parte dallo stesso centro) non fosse l'origine della spirale poligonale; il risultato sarebbe una disposizione disordinata e senza alcun senso, dei segmenti ruotati.

L'immagine a pag. 10 di 10 è basata sui punti generati dalla funzione zeta(s) "base" per $s=1/2+100i$ ed $n=20 \div 130$, ho quindi escluso il tratto iniziale del poligono funicolare (i primi venti vettori).

Avendo utilizzato la versione "base" della funzione zeta(s), mi aspetto che il poligono funicolare finisca per divergere in senso orario; in effetti questo alla fine succede ma, fino ad $n=42$ il poligono funicolare converge (fino ad $n=31$ in senso antiorario e da $n=32$ in senso orario).

Chi volesse utilizzare l'attività "Divergent zeta(s) function. Try to play it" che ho pubblicato su geogebra.org, può facilmente constatare che per i primi valori della parte immaginaria, il poligono funicolare inizia da subito a disegnare una spirale poligonale divergente. Con l'aumentare del valore della parte immaginaria compare un tratto iniziale "disordinato"; quando (nella parte finale) inizia a disegnare una spirale poligonale lo fa convergendo in senso antiorario, passando poi a divergere in senso orario.

Il caso scelto per l'immagine in questione è dovuto all'osservazione del fatto che, avendo utilizzato (nell'attività geogebra) solo 50 vettori, con il crescere della parte immaginaria il poligono funicolare sembra convergere.

L'immagine è divisa in tre parti principali (il punto di convergenza/divergenza è sempre lo stesso):

- In alto si trova il poligono funicolare (parte convergente) risultante dall'intervallo $n=20 \div 42$; ho aggiunto la spirale convergente (blu) intercettata dai vertici del poligono funicolare.
- In basso si trova il poligono funicolare (parte divergente) risultante dall'intervallo $n=42 \div 130$; ho aggiunto la spirale divergente (blu) intercettata dai vertici del poligono funicolare.
- Al centro ci sono diverse figure con le quali provo a mostrare cosa avviene tra $n=30$ ed $n=49$.

La particolarità consiste nel fatto che (a causa della combinazione tra inclinazione e lunghezza dei vettori) il poligono funicolare continua a convergere anche dopo che si è invertito (a partire da $n=31$) il senso da antiorario ad orario.

Nella parte centrale si trovano:

- A sinistra i vettori nella loro posizione naturale; appena sotto di questi, ho messo gli stessi vettori ruotati ad uno ad uno con centro nell'origine della spirale.
- A destra (dei vettori nella loro posizione naturale), ho messo i due vettori che producono l'inversione del senso da antiorario ad orario; per evidenziare il motivo dell'inversione li ho ruotati con centro nell'origine della spirale.
- Infine ho inserito i due dettagli che mostrano la differente disposizione dei vettori coinvolti nel cambiamento del senso da antiorario ad orario, rispetto ai successivi (per i quali divergenza e senso orario concordano).

Alla fine dovrebbe essere evidente che i poligoni funicolari prodotti dalla funzione zeta(s) (classica o base), hanno una forte spinta a disegnare una spirale poligonale (convergente o divergente), ci riescono però solo quando i due parametri, che controllano la lunghezza dei segmenti e la loro inclinazione, lo consentono.

Il fatto che, i punti di convergenza/divergenza finali dei poligoni funicolari, generati dalla versione classica e dalla versione "base" della funzione zeta(s) coincidano sempre, dimostra che le due versioni sono in perfetta sintonia.

Il fatto che, i punti di convergenza tornino a capitare ciclicamente nella zona dell'origine del piano complesso non deve stupire, visto anche che alla stessa origine sono legati sia il poligono funicolare che la relativa risultante.

Il fatto che sull'origine possano tornare a convergere/divergere sempre e solo quei poligoni funicolari corrispondenti ad un valore di (s) nel quale la parte reale è 1/2, ho provato a spiegarlo con l'articolo "Riemann's Hypothesis. This is why it is true".

Ritengo che possano essere di aiuto anche le due attività delle quali ho fornito il link all'inizio di questo articolo.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sull'ipotesi di Riemann.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>

Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sulle spirali poligonali.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$$s = 1/3 + 1/2i$$

$$n = 1 \div 50$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f \frac{1}{n^s}$$

$$s = 1/2 + 100i$$

$$n = 20 \div 130$$

